

Pón-na: Àtiwáyé Àti Ìṣẹ́dá Rẹ̀ Nínú Ewì Yorùbá

Monísólá Rónké FÁLADÉ

National Open University of Nigeria
Federal Capital Territory, Abuja, Nigeria
+234 8034429662 / falademonisola@yahoo.com

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.20757721>

Àṣamò

Ọ̀rọ̀, tàbí gbólóhùn tí ó bá ti ní ju itúmò kan lọ ni a n pè ni pón-na. Kò sí èdè ti pón-na yò sílẹ̀. O jẹ ọkan lára àbùdá gbogbo èdè làgbàyéé. Gégé bí àbùdá iṣẹ-ọ̀nà, a máa n rí pón-na nínú ewì ju àwọn iṣẹ-ọ̀nà yòókù lọ. Fún idí èyí, pépà yìí ṣe iwádíí àtiwáyé pón-na nínú ewì Yorùbá àti ìṣẹ́dá rẹ̀ bí àwọn akéwì ṣe n ṣàmúlò rẹ̀ nínú ewì wọn. Kí iwádíí wa lè múná dóko, a ó lo iwé ewì mērinlá ti àwọn akéwì mēsàn-án kọ fún pépà yìí. Tíòrì pón-na tí william Empson ṣe agbáterù rẹ̀ tí a ṣe àfàyo láti inú Tíòrì Ìfojú-Ààtò-Wo-Iṣẹ-Lítírẹ̀ṣò tí àwọn oníṣẹ ọ̀rọ̀ lámèyítò pè ní ilàna titun (New Criticism) ni a ó lò fún itupalẹ̀ àti àlàyé àwọn ewì yìí. Pépà yi ṣe àkiyèsí pe pón-na lè jẹ jade láti ara àkànlò èdè, àfiwé ẹlẹlọ̀, fẹ́dádógba, polisēmíkì, àwọn ọ̀rọ̀ to kówòò rin papò, àmì àti èdà-ọ̀rọ̀. Àkiyèsí fihàn pé ní ọ̀pọ̀ ìgbà nínú àkànlò èdè, àfiwé ẹlẹlọ̀ àti èdà-ọ̀rọ̀ ni pón-na ti n jẹ jade jù nínú ewì Yorùbá. Ní ikádíí, a ṣe àkiyèsí pé pón-na bù ẹwà kún ewì, o sì dàbí bí èjẹ̀ àti ẹran jòbòjòbò tó mú kí ewì dùn.

Kókó-ọ̀rọ̀: Pón-na, Ewì Yorùbá, Àtiwáyé, Ìṣẹ́dá, Tíòrì Ìfojú-Ààtò-Wo-Iṣẹ-Lítírẹ̀ṣò.

1. Ifáàrà

Ọ̀rọ̀, àpólà gbólóhùn tàbí gbólóhùn tí ó bá ni ju itúmò kan lọ ni pón-na. Ọ̀rọ̀-iperí yìí ni a n lò fún oríṣíí ọ̀rọ̀ kan náà tí ó ní ju itúmò kan lọ. Ewì jẹ ọkan lára èyà lítírẹ̀ṣò mēta tó wà, iye, ọ̀rọ̀ geere, ewì àti eré-oníṣe. Nípa lílo ojú-inú, àwọn akéwì Yorùbá n ṣàmúlò èròjà inú èdè, ọ̀rọ̀, àpólà gbólóhùn àti odidi gbólóhùn onípón-na látàrí àti dásọ ẹwà ró ipèdè wọn létí àwọn olùgbò tàbí ònkawé wọn. A ṣe àkiyèsí pé pón-na gégé bí àbùdá iṣẹ-ọ̀nà, máa n farahàn nínú ewì ju àwọn iṣẹ-ọ̀nà yókù lọ. Látàrí èyí, a o ṣe ọ̀rínkiniwín àlàyé lóri àtiwáyé àti ìṣẹ́dá pón-na bí àwọn akéwì ṣe n ṣàmúlò rẹ̀ nínú àwọn ewì wònyí: *Ewì Adébáyò Fálétí apá kìní àti kejì; Àádóta Àròfò àti Ewì Oríṣíríṣi* ti Afólábi Olábímtán; *Orin Ewúro* tí Àtárí Àjànàkú kọ; *Àfàimò àti àwọn àròfò míràn* ti Akínwùmí Ìṣòlá; *Èkún Elédumarè Dèbò Awé; Àròyé Akéwì Apá kìní àti kejì, Èmí Ìn Mi Èmí Rẹ* tí Olátúbòsún Oládàpò kọ; *Ìjì Ayé Olúránkínṣẹ̀ Olánipèkun; Ìjálá Ògúndàre Fóyánmu tí Sayò Àlàgbé kọ*, àti *Ìjìnlẹ̀ Ohùn Ènu Ifá Apá kìní àti kejì ti Wándé Abímbólá*. Tíòrì pón-na tí william Empson ṣe agbáterù rẹ̀ tí a ṣe àfàyo láti inú Tíòrì Ìfojú-Ààtò-Wo-Iṣẹ-Lítírẹ̀ṣò tí àwọn oníṣẹ ọ̀rọ̀ lámèyítò pè ní ilàna titun (New Criticism) ni a ó lò fún itupalẹ̀ àti àlàyé àwọn ewì wònyí.

2. Tíòrì Tí A Lò

Tíòrì pón-na tí william Empson ṣe agbáterù rẹ̀ tí a ṣe àfàyo láti inú Tíòrì Ìfojú-Ààtò-Wo-Iṣẹ-Lítírẹ̀ṣò tí àwọn oníṣẹ ọ̀rọ̀ lámèyítò pè ní ilàna titun (New Criticism) ni a yàn láti ṣe àlàyé àtiwáyé àti ìṣẹ́dá pón-na nínú pépà yìí. Ohun tí ó jẹ tíòrì yìí lógún jù ni iṣẹ ọ̀nà inú iwé. Àwọn tó jẹ agbáterù tíòrì yìí rí iṣẹ lítírẹ̀ṣò gégé bí iṣẹ ọ̀nà tó dá dúró láyè ọ̀tò, tí kò ní àjòṣe kan gbòògì pèlù àwùjò. Tíòrì yìí gbàgbò pé ohun tí ó ṣe pàtàkì nínú iṣẹ lámèyítò ni kí wọn wo bí ònkòwé ṣe mò ọ̀n ṣe tó, bí èdè rẹ̀ ṣe dùn tó, irú ọ̀gbón isòtàn tó lò, bí ètò ọ̀rọ̀, ètò ohùn, àti ààtò ilà ṣe rí nínú ewì tàbí itàn àròṣo. Nínú

àwíjare Eliot kan èyí tí Rylance (1987:8) yọ̀ lò, ó ní lámèyító tí ó bá jẹ̀ òdodo iṣẹ̀, tí ó ṣe pàtàkì, kò gbòdò sòrò lórí akéwì bí kò ṣe ewì rẹ̀. Lára ohun tí tíòrì yíí fúnka mó ni ajoró-ṣòótó, èdà-òrò, àkànlò-èdè àti pón-na, àwọn wònyí wà lára ohun tó mú kí èdè ewì rẹ̀wà, kí ó sì dùn.

Tí a bá ń sòrò nípa ewà èdè tí pón-na bù kún ewì, iṣẹ̀ Empson (2003), tí ó ti ṣàlàyé oríṣíí èyà pón-na méje jẹ̀ ọ̀kan gbòògì tí a lè tọ̀ka sí. Gégé bí àfojúsùn àwọn agbàterù tíòrì ifojú-ààtò wo- lítíresò, adùn èdè, adùn itàn, àti adùn ààtò ni olórí iṣẹ̀ wọn. Empson (2003), ní pón-na jẹ̀ ojúlówó àbùdá èdè ewì, tí ó súyọ̀ nínú àwọn ọ̀rò tí ó ní ju itúmò eyọ̀kan lọ. Ó tèsíwájú pé, pón-na kíí ṣe àìlera tàbí àbùkù bí kò ṣe kòṣeéemàní fún èdè ewì nítorí ó fi àbájáde bí àwọn ọ̀rò kan ṣe wónú ara ní ihun hàn. Ilàna-iṣẹ̀ yíí fún àwọn lámèyító láàyè láti tọ̀ ipasẹ̀ orísun pón-na dé inú ìrò, ètò àti itúmò tí ó jẹ̀ ọ̀kan lára àbùdá tó ya ewì sòtò.

2.1. Oríki Pón-na

Oríṣíí àwọn onímò ló ti fún pón-na ni oríki, lára wọn ni Empson, Katz, Hartman àti Stock, Traugott àti Pratt, Peck àti Coyle, Owólabí àti Fáladé. Ní èrò Empson (2003), ó sọ̀ pé:

Ambiguity encompasses any verbal nuance, however slight, that allows for alternative reactions to the same piece of language. He further considers ambiguity as a literary device, and points out that different views can often be taken of what the words mean in a line of poetry.

Pón-na ni ọ̀rò ti a sọ̀ jáde lẹ̀nu bí ó ti wù kó kéré tó, tó fi àyè sílẹ̀ fún itúmò tó ju eyọ̀kan lọ. Ó tèsíwájú nípa wíwo pón-na gégé bí ọ̀nà-èdè, àti pé oríṣíí ọ̀nà ní a lè fi wo itúmò tí ọ̀rò ní nínú ewì.

Èrò Owólabí (2005:105) (1) lórí pón-na niyí: ‘pón-na ni kí ọ̀rò, àpólà tàbí gbólóhùn kan ní ju itúmò kan lọ’ (2) pón-na yàtò sí ọ̀rò, àpólà tàbí gbólóhùn tí kò ní itúmò kan pátó’. Falade, (2021), Sọ̀ pé pón-na máa ń fọ̀ju hàn nígbà tí ọ̀rò, èrò tàbí ihun kan bá ti fi àyè gbà ju itúmò méjì tàbí jù bẹ̀ẹ̀ lọ. Fún àpẹ̀rẹ̀, ọ̀rò yíí **jẹ̀** lè mú pón-na lówó tí a bá lò ó láisí nínú gbólóhùn. Diẹ̀ lára àwọn itúmò tí ọ̀rò iṣe **jẹ̀** yíí le ní niyí:

Jẹ - jẹ̀ oyè, jẹ̀ iyán, jẹ̀ tètè, jẹ̀ tété.

Àwọn itúmò tí **jẹ̀** lè ní ló wà nínú àwọn gbólóhùn isàlẹ̀ yíí;

- 1 a. Mo fẹ̀ran **jẹ̀** iyán tíí mo fi yó
- b. Yésúfù ti **jẹ̀** ọ̀ba ilú wọn
- d. Mo **jẹ̀** tètè pẹ̀lú àmàlà
- e. Mo **jẹ̀** tété níbi ìdíje ànà –

Oríṣíí itúmò tàbí ọ̀nà tí a lè gbà lo ọ̀rò iṣe **jẹ̀** ní ó wà lókè yíí.

2.2. Orísun àti Ìṣẹ̀dá Pón-na nínú Ewì Yorùbá

Gégé bí èrò Empson (1930), àtiwáyé pón-na nínú ewì súyọ̀ látàrí ọ̀pọ̀ itúmò tí ọ̀rò kan máa ń ní. Ọ̀pọ̀ ìgbà ni àwọn akéwì máa mọ̀mọ̀ jẹ̀ kí ewì wọn mú pón-na lówó láti lè mú kí ọ̀nà iṣowókòwé wọn yàtò sí ti èlómíràn, pàápàá ti a bá wó bí wón ti ń lo àtinúdà wọn láti ṣe àgbékalẹ̀ ọ̀rò kan tí yóò ní itúmò bí i méjì tàbí jù bẹ̀ẹ̀ lọ nígbà tí wón bá ń gbé èrò wọn jáde sí olùgbò àti bi wón ṣe ń fi iṣẹ̀ ọ̀nà wònyí dáṣọ̀ ewà ró ipèdè wọn. Àtiwáyé tàbí ìṣẹ̀dá pón-na le jẹ̀ isòro diẹ̀ pàápàá tí a bá wo bí ọ̀nà àgbàṣafọ̀ àwọn èyàn ti máa ń jẹ̀ onípón-na. Lórí orísun pón-na, Can (1993) ṣàlàyé pé:

Ambiguity can arise in a sentence for several reasons: through the ascription of multiple meanings to single words, through the assignment of different syntactic

structures to a sentence ...using certain expressions that may have other semantic scopes.

Pón-na lè jeyọ nínú gbólóhùn fún àwọn ìdí kan...nípasè fifún ọ̀rọ̀ kan ní ìtúmò tó pò, nítorí àti fún ihun gbólóhùn kan ní ìtúmò oríṣiríṣi...nípasè lílo ọ̀rọ̀ tó ẹ́ẹ́se kí ó ní oríṣiríṣi ìtúmò.

Lójú iwòye Ullman (1970) lára ibi tí a tí lè ẹ̀ àwàrí pón-na ní bí èdè ẹ̀ ń dún, iyẹn bí ihun gbólóhùn ẹ̀ ń dún jáde nígbà tí a bá ń safò. O ẹ́ẹ́se nígbà mirán kí oríṣi ọ̀rọ̀ méjì ní ìtúmò kan náà. Èyí sí lè mú àrìyànjiyàn lówó. Síwájú sí i, àpólà gbólóhùn tàbí odidi gbólóhùn méjì lè dún bákan náà sùgbón kí ìtúmò wón yàtò síra. Gégé bí a ẹ̀ rí i nínú àpẹ̀rẹ̀ isàlẹ̀ yí;

2. (i) Ẹnikẹni kó máse **yà** wón (nínú ìjàkadi)
- (ii) Ẹnikẹni kó máse **yà** wón (àwòrán/fòtò wón)

Nídíi èyi, pón-na lè wáyé nípasè àwọn wònyí:

- (i) Àkànlò èdè
- (ii) Àfiwé elélò
- (iii) Fèdàdògba
- (iv) Polisemí
- (v) Àwọn ọ̀rọ̀ to kówò rìn papò
- (vi) Ìfàmísí
- (vii) Èdà-ọ̀rọ̀

3. Àkànlò Èdè

Àkànlò èdè jẹ àwọn ipèdè tí kò ẹ̀ é tùmò pèlú ojú èrèfèè nípa àwọn ọ̀rọ̀ tó wà nínú wón. Yusuf (2002) sàpèjúwe àkànlò èdè gégé bí àwọn ọ̀rọ̀ tí a ò lè lóye nípa wíwo eyọ ọ̀rọ̀ kòòkan tí ó wà nínú wón. Iyẹn ní pé, àpapò ìtúmò ọ̀rọ̀ tó wà nínú àkànlò èdè díjù, wón kí í sáábà ẹ̀ àkídélẹ̀ èrò olùso, ìdí ni pé àkùdè gbólóhùn tàbí àpólà iṣe ní wón jẹ. Ní ojú iwòye Akanmu (2014) ó ní àkànlò èdè jẹ àwọn ọ̀rọ̀ tí ìtúmò wón farasin. Àkànlò èdè àti àfiwé elélò kí í sáábà já geere, bákan náà, ìtúmò wón máa ń mú pón-na lówó. ọ̀kan lára iṣòro tó máa ń dójúkọ àwọn akéwì nígbà tí wón bá ń ẹ̀ àkòjọ ewi wón ni oríṣiríṣi ìtúmò tí ọ̀rọ̀, àpólà àti gbólóhùn lè ní. Látí má fi ọ̀rọ̀ sòfò, wón á yan ọ̀rọ̀ tó ẹ̀ wékú pèlú èrò wón ní ọ̀gangan ibi tí wón ti fẹ̀ lo ọ̀rọ̀ bẹ̀. Àpẹ̀rẹ̀ kan niyí; **kẹ̀rù sòkò** tí ó tùmò sí **ikú**. Síbẹ̀, ìtúmò rẹ̀ pé oríṣiríṣi gégé bí a tí rí nínú àpẹ̀rẹ̀ isàlẹ̀ yí. Nínú èwì Olátúbòsún tó pé ní 'Níṣulókà', ó sòrò nípa àwọn obìnrin tí àwọn okùnrin ń padé lójú agbo pé, ní ọ̀pò ìgbà irú àwọn obìnrin bẹ̀è kí í jẹ aya rere:

- 3 (i) Ẹni tó fẹ ọkọ
 Ẹni tó fẹ aya
 Látí inú abàa Fòtèdó
 Ọ̀tẹ̀ ni yòò fi kó délèè rẹ̀
 Ọ̀tẹ̀ ni yòò fi **kẹ̀rù sòkò**
 Ìyàwó taa fo ìgànná fẹ̀ (Olátúbòsún, 2002:22)

Nínú àpẹ̀rẹ̀ ọ̀kẹ̀ yí **kẹ̀rù sòkò** tumò sí; jáwèè, lo tàbí kòni sílẹ̀ (kí obìnrin kọ ọkọ tabi kúrò nílẹ̀ ọkọ)

Bákan náà nínú “Ǹhkan ti S̀oǹù” tí Olurankinšé kọ, akéwì yìi lo ewì yí láti sọ èd̀ùn ọkan rẹ̀ lórí àb̀ùkù tí ọ̀lájú kó bá à̀sà àti iṣe Yorùbá. Ó ní iwà rere tí ǹ lo s̀oko igbàgbé láààrin àwùjọ wa:

- (ii) Ọ̀lájú ǹ wọlé dé
 Iwà rere ǹ **k̀er̀ù s̀ok̀ò**
 Fínnífínní ǹ kógbá sílé
 Fírífírí ǹ gba òde kan (Olúránkinšé, 2004:1)

Bákan náa ni ọmọ sọrí nínú ewì “Bí mo bá lówó” tí Dèbò Awé kọ tí ó wà nínú àpẹ̀rẹ̀ isàlẹ̀ yìi:

- (iii) Èd̀umàrè dákun gbòrò mi rò
 Še mí lólówó kí ǹ tó **k̀er̀ù s̀ok̀ò**
 Má fowó yàn mí lójú (Awé, 2009:4)

Nínú àwọn àpẹ̀rẹ̀ mètè̀tè̀ta òkè yìi, **k̀er̀ù s̀ok̀ò** ní itumò ọ̀tò̀tò̀. Ní àpẹ̀rẹ̀ (i) ó tùmò sí pé obinrin tí a fẹ̀ lònà àitò, lé má pé nílẹ̀ ọkọ tí yóò fí k̀er̀ù rẹ̀ lo (Jáwèé), nínú àpẹ̀rẹ̀ (ii), ó tùmò sí pé iwà rere ǹ lo s̀oko igbàgbé lówùjọ wa, nínú àpẹ̀rẹ̀ (iii), akéwì ǹ rawó èbè sí Ọ̀lòrun kí ó še oun ní olówó ki o tó kú.

Tí a bá wo àpẹ̀rẹ̀ mírán láti inú ewì “Kábiyèsí Oyekan Keji” tí Afolabi Ọ̀labimtan kọ,

- 4 (i) Atérígbadé, Ọba tó ju Ọba lo
 Àgbà oyè t'ó f' àgbà m̀erindínlógún **d̀uró**
 T'ó f' ọ̀r̀unmilà še itèsè oyè (Ọ̀lábímtán, 1969:12)
- (ii) **Ojú mi là lóníí**, mo tẹ
 Nwòn gbé dígí sí mi níwájú
 Mo wá rí'ra mi gedegbe (Ọ̀lábímtán, 1969:52)

Nínú àpẹ̀rẹ̀ (i) **D̀uró** jẹ̀ àkànlò èdè láti fí Ọba yìi hàn gégé bí Ọba tó ǹ fí Ọba jẹ̀, tí ó tùmò sí pé Ọba tó fí Ọba m̀erindínlógún jẹ̀. Èwè, ọ̀rò iṣe yìi; **D̀uró** jẹ̀ p̀on-na èlẹ̀yọ ọ̀rò tó tún ní oríṣíríṣi itumò ní ọ̀gangan ibi tí a bá ti lò ó. Nínú àyọ̀lò òkè yìi ó lè tùmò sí:

- a. Kó wà lórí idúró
- b. Kí wòn lò ó gégé bi onídúró/onígbòwọ̀ fún ẹnìkan.

Tí a bá wo àpẹ̀rẹ̀ (ii), **ojú mi là** jẹ̀ àkànlò èdè níbí, tí ó lè tùmò sí

- a. Kí ojú tí kò ríran tẹ̀lẹ̀ là (itumò èrèfèé)
- b. Kí wòn lo ẹnìkan gégé bí onídúró/onígbòwọ̀ láti yá owó tàbí ohunkóhun

Tí a bá wò ó dárádára, a ó rí i pé àwọn itumò méjéèjì, iye, itumò èrèfèé àti itumò àkànlò ló mú p̀on-na lówó. Tí ó tùmò sí pé, wòn ní itumò méjì. Pèlú àwọn àpẹ̀rẹ̀ òkè yìi, a o ri pe àkànlò èdè rẹ̀wà, bèè ni itumò wòn máa ǹ yàtò sí itumò lèrèfèé. Ní ọ̀pò igbà, a ò le sàdédé sọ itumò wòn, nítorí wòn máa ǹ še àkídelè èrò olùsọ/akéwì, wòn tún ǹ lò ó láti fí še àgbéyọ èrò wòn kó lè rínlẹ̀ lókàn olùgbọ̀ tàbí ònkàwé. Nítorí itumò méjì (itumò èrèfèé àti itumò àkànlò) tí àkànlò èdè ni, a le sọ pe àyọ̀rísí rẹ̀ mú p̀on-na lówó. Gégé bí ó ti hàn nínú àrìwòye Raymond (1991), pe lítírèšò kò wà fún ik̀onilèk̀ò; olórí iṣe rẹ̀ ni láti fí ẹ̀wà lítírèšò hàn. A rí àrídájú èyí nínú àwọn itumò tí àkànlò-èdè wònyí ni nínú àpẹ̀rẹ̀ àwọn ewì òkè yìi.

3.1. Àfiwé ẹlẹlọ

Àfiwé ẹlẹlọ jẹ ọkan pàtàkì tí a lè pè ni àtiwáyé/işèdá pón-na. Olabódé (1981) şàlàyé àfiwé ẹlẹlọ gégé bí ẹyà ọrò tí a tí máá n pe ohun tàbí ẹni tí a fi wé ara wọn ní ohun tàbí ẹni náà gan-an. Ní èrò Olatunji (2005), ó ní nínú àfiwé ẹlẹlọ ní a tí máá n şapèjúwe nńkan, ojúşe tàbí ọgangan ní ọnà tí yóò fi jọ ohun míràn Èrò àti ọgangan işèlẹ ní nńkan şe tí a bá n sọrò nípa ítúmọ adámọ, ítúmọ méji ló wà, iyen, ítúmọ adámọ/ èrèfèé àti ítúmọ àkànlò, àwọn olùgbọ tàbí ònkàwé ní yóò wo ítúmọ tó bá ohun tí wọn n kà mu. Tí a bá fi ojú inú wò o, gégé bí èrò Falade (2021), àfiwé ẹlẹlọ dàbí ẹni pé ó ni ìbátan pèlú pón-na àti àwọn ọrò tí kò ní ítúmọ kan pàtó pàápàá tí a bá wo ìbàşepò rẹ pèlu pón-na àti bí ò şe fidí múlẹ nínú litiresò.

Gégé bí i pón-na, a ò lè sọ bóyá ọrò kan jẹ àfiwé ẹlẹlọ tàbí ítúmọ adámọ tí irú ọrò bẹẹ bá dá dúró, a nílò láti wo ọgangan ipò tí a tí lò ó. Púpọ ọrò nínú èdè Yorùbá àti àwọn èdè míràn ló máá n mú pón-na lówó nítorí ítúmọ méji tí wọn máá n ní, iyen, ítúmọ èrèfèé àti ítúmọ àkànlò. Ítúmọ adámọ wà lórí ítúmọ tí àwọn èlèdè fún irú ọrò bẹẹ, nígbà tí ítúmọ àkànlò gbára lé ítúmọ ohun tó bá fara jọ tàbí tí ó lè bá irú ọrò bẹẹ rìn papọ. Apeşere işàlẹ yíi láti inú ewi Faleti tí àkolé rẹ jẹ :Ikú” yóò fidí àlàyé wa múlẹ.

5. Mo rántí ikú àwọn ọdọ
 Mo rántí ojọ tíná ọmọ jómọ tó jábiyamo
 Bénìyàn ó şòfò ọgùrò
 Wọn a ní k'Ólúwa ó má jágbè ó fọ
 À á tí şe tí a kii fi şì sọ
 Níjọ tí ládugbó ẹni fọ tomitomi
 Íkàyà bí ojọ ikú àbíkú àgbà (Fálétí, 1982:53)

Ọrò tí a fàlà sí nídií yíi, **Ládugbó ẹni fọ tomitomi**, lè jẹ ítúmọ èrèfèé àti ítúmọ àkànlò. Lèrèfèé, ó lè jẹ ikòkò tí wọn fi n pón omi, tó fọ toun tí omi nínú, lónà kéji ẹwè, ò lè jẹ àfiwe ẹlẹlọ, tí ó tùmọ si aboyún tí ó kú pèlú ọlẹ inú rẹ.

Àpeşere míràn ní a rí nínú ewi Faleti, Ijambá Odò Ọbà, tí Faleti fi dárò ijambá ọkò tó şelẹ ní odò ọbà tí o mú ẹmí ọpọ ọdọ lo:

6. Níjọ tẹrù Ọgún tí n bà mí, ko şe ní
 Níjọ tó **palábèrẹ**, tó **fabèrẹ** jóná
 Tó **pèlẹlẹ**, tó **fèlẹ** ya gberengede bí aşo
 Tó yákisà tó fi dí idí adán (Fálétí, 1982:1)

Nínú àyọlò òkè yíi, **alábèrẹ** dúró fún dókítà tàbí nóọsì, **abèrẹ** dúró fún igi abèrẹ àti abèrẹ tí wọn n gbà fún aláisàn. Şùgbọn nínú àyọlò yíi, akewi fi alábèrẹ wé ọkúnrin àti abèrẹ wé nńkan ọmọkúnrin; **ẹlẹ** fún obinrin àti ẹlẹlẹ fún nńkan ọmọbinrin. Láti fún wọn ní ítúmọ ọtò sí ohun tí a mò wọn mó. Àpeşere míràn ní a rí nínú “Òşùwò èkè” tí Debò Awé;

7. Mo fẹ fojú ikà hàn
 Kéş le màwọn lékèélékèè èyàn
 Ké le mohun wọn şe níkòkò (Awé, 2009:31)

Ọrò tí a fàlà sí nínú àyọlò òkè yíi, lè tùmọ sí;

- (i) lékèélékèè èyàn – ọpùrọ tàbí èyàn burúkú
- (ii) lékèélékèè èyàn – àfiwé fún ẹni tó ní iwà pèlẹ tàbí olóòtọ èyàn

A sèdá ìtúmò àkòkò nípasè ilànà fonólòjì nípa s̄ise àpètúnpe fún:
ní + èké + ní èké = lékèélèkèé.

Ìtúmò kéjì seése kí ó jé àfiwé elèlòò tí akéwì se àfàyo rè láti ara eyé lékèélèkèé, láti fi àwọn èniyàn tó n s̄orò nípa wọn wé olóòtò àti oníwà mímo bí i eyé lékèélèkèé tó dúró fún mímo àti àilàbàwón. Sùgbón nínú àyolò yìí, akéwì n tóka sí àisòótò, ài-ni-igbòkanlé àti àwọn alágbàgebè èyàn tí wọn fojú feni sùgbón tí ọ̀rẹ̀ wọn ò dénú. Láì mòmò, akéwì yìí fún ọ̀rò yí ní ìtúmò miràn, iyan, olóòtò àti oníwà mímo èyàn bí i eyé lékèélèkèé tó dúró fún mímo àti àilàbàwón. Tí a bá tún wo “Ohun egbé mi se ng ka saísé” tí Olabímtan ko, a rí àpẹ̀rẹ̀ yìí:

8. Arógunmátìdi, ọ̀kọ̀ Ìdòwú
Adék'aya-ò-já **omo awo** (Olabímtán, 1977:61)

Àfiwé elèlòò ni omọ awo tí a fàlà sí nídií, tí a lè tùmò sí:

- (i) Omọ tí awo bí
- (ii) Omódé tí ó jé awo
- (iii) Omọ tí ó n gbé lodo awo.

Nínú àyolò òkè yìí, akéwì fẹ̀ se àfiwé eni tí wón n kì gégé bí awo tó gbójú gbónu nítorí àyè rè nínú egbé. Tàbí eni ti kì í se awo, sùgbón, tó ti bá awo je, bá awo mu, nípa bée, ki ó pè é ni omọ awo. Àlàyé wònyí fihàn pé àfiwé elèlòò jé ọ̀nà miràn ti pón-na fi n wáyé. Tí a bá n s̄orò nípa pón-na, ohun tí a ní lókàn ni àwọn ọ̀rò méjì tí wón jé èdá kan nàà pèlú ìtúmò ọ̀tòtò tàbí ọ̀rò kan tí ó ní oríshíshí ìtúmò tó súnmo ara pékípékí gégé bí ó se hàn nínú èdá keta nínú oríshí èdá pón-na méje ti Empson (2003) s̄awá.

3.2. Fèdádógba

Fèdádógba jé ọ̀nà miràn ti pón-na gba wáyé. Fèdádógba ni ọ̀rò tí ó fi ìrísí atí didún jọ ọ̀rò miràn tí ìtúmò rè yàtò. Púpọ̀ àwọn onímò ló rí fèdádógba àti Olópò-itúmò (polisemi) gégé bí èyà tàbí pón-na, lára wọn ni Ulman (1975), Lyons (1997), Saeed (2003), Frath (2000) àti Falade (2021). Frath (2000) se iwádií oríshí pón-na méta tí ó jé eléyo ọ̀rò kan, ó pè é ní fèdádógba, àfiwé elèlòò àti àfidípò, o parí iwádií rè pé; fèdádógba àti àfidípò súnmo pón-na olórò-kan àti wípé àfiwé elèlòò wà láárín. Fromkin àti Rodman (1993) rí fèdádógba gégé bí ọ̀rò tó fara jọ ọ̀rò miràn nígbà tí a bá ko ó sílè àti tí a bá pè é, sùgbón tí orisun àti ìtúmò wón yàtò síra. Ní èrò Crystal (1992), ó ni fèdádógba ni ọ̀rò-iperí ti a lò nígbà ti a bá n se ọ̀rinkiniwín àlàyé fún àwọn eyo ọ̀rò tó ní ìrísí kan nàà sùgbón tí ìtúmò wón yàtò síra wón. Àkiyèsí wa lóri oríkì àwọn onímò méjèjè yìí ni pé: ó kéré tán, ọ̀rò méjì tó yatò gbòdò wà, sùgbón tí ihun wón jora. Àwọn ọ̀rò wònyí gbòdò jora ní ìpele fònetíiki sùgbón kí wón yatò ní isèdá àti ìtúmò. Tí ọ̀rò méjì bá yatò síra wón ní pípe sùgbón tí wón tùmò sí ohun kan nàà bí i **Ọ̀jògbón** àti **Ọ̀mòwé**, ọ̀rò ọ̀tòtò ni wón. Bákan nàà, ọ̀rò méjì tí didún wón jora sùgbón tí wón tùmò sí nkàn ọ̀tòtò, bí **Olóró** (eni tó ni owó àti dúkiá) **Olóró** (eni ti a lè finú tán), a lè so pé ọ̀rò wònyí yatò síra wón. kíkó àwọn ọ̀rò wònyí sílè lókòkòkan kò se patàki bí kò se pípe wón. Fún idí èyí, **pèrò** (kíkó èyàn jọ sójú kan) **pèrò** (rironú lóri ohun kan) jé ọ̀rò ọ̀tòtò.

Fromkin àti Rodman (1993), Scheffler (1979) gbiyànjú lati wá ojútúú si idarúdàpò tó súyo láárín ààrò (sínóními) àti pón-na. Isòro tó súyo lóri àwọn ọ̀rò tó jora jé àra isòro tí ó dojúko pón-na. Ní ti ààrò, òun ní í se pèlú ọ̀rò ọ̀tòtò tó ní ìtúmò kan nàà, ní ti pón-na; òun ní í se pèlú ọ̀rò kan tó ní

ítúmò ọ̀tọ̀tọ̀. Èkíní n̄ bẹ̀èrè fún ọ̀rọ̀ méjì tó ní ítúmò kan náà, nìgbà tí ikéjì n̄ sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ tó yàtò sùgbọ̀n tí ítúmò wọn jẹ̀ ọ̀kan náà.

Lákòótán, a lè wo pón-na gégé bí ọ̀rọ̀ tí ihun rẹ̀ jọra sùgbọ̀n tí ítúmò rẹ̀ yàtò síra wọn. Nítorí náà, fẹ̀dádógba ni ọ̀rọ̀ tàbí èrò méjì to yàtò síra wọn sùgbọ̀n tí wọn n̄ jẹ̀ orúkọ kan náà. A rí àpẹ̀rẹ̀ èyí nínú ewi “È n̄lẹ̀ n̄ bẹ̀un” tí Olabimtan kọ̀ tó fi gba àwọn èyàn níyànjú láti máse fi ọ̀wọ̀ tó n̄ dùn wọn sínú aṣọ̀, kàkà bẹ̀è, kí wọn sọ̀ isọ̀ro wọn síta kí wọn lè rí olùrànlọ̀wọ̀:

- 9 (a) Ajífowólérán ní ẹ̀ fi mí sí bí ẹ̀ ti bá mi
 Ó ro 'wájú ọ̀rọ̀, ó fowólérán
 Ajígbó ro èyìn ọ̀rọ̀, ó **fẹ̀hìntì**
 Àṣá wá doríkodò, ó n̄ wòṣe ẹ̀yẹ (Ọ̀lábím tán, 1969:53)

Fẹ̀dádógba ni a fàlà sí nídíí nínú àyọ̀lò òkè yíí, tí ò lè túmò sí:

- (i) Ó fẹ̀yìn tí nkàn nìgbà tí gbogbo ohun tí ó n̄ rò sún un.
 (ii) Ó fẹ̀yìn tí lẹ̀nu isẹ̀, nìgbà tí àkókò rẹ̀ tó.

Àpẹ̀rẹ̀ mírán ní a rí nínú “Gòkè Àjàdí Nílẹ̀ Mọ̀tẹ̀lẹ̀”, tí Olatubọ̀sun sọ̀rọ̀ nípa bí Gòkè ẹ̀ fi ifẹ̀ hàn sí olólùfẹ̀ rẹ̀ Àbẹ̀ni àti bi Àbẹ̀ni ò ẹ̀ juwọ̀ sílẹ̀ fún un:

- (b) Bórí wa bá pé tán,
 Ká jọ máa ránbi aṣọ̀ gbé ya
 Ifẹ̀ **dùn** pọ̀
 Níbi ẹ̀ni méjì bá gbé wèrè pọ̀ (Ọ̀látùbọ̀sún, 1977:54)

Àti èyí ti a rí nínú Àtárí Àjànàkú:

- (d) Wọn kàwè nítòótó
 Wọn ò kàn lákàwé ni
 Rẹ̀kórí tó **dùn** wọn
 Ló jẹ̀ kí wọn ó pọ̀fo rẹ̀kónà (Àtárí Àjànàkú, 1998:16)

Fẹ̀dádógba ni a kọ̀ yàtò ní àpẹ̀rẹ̀ (b) àti (d). **Dùn** ní (b) túmò sí àìní, nìgbà tí (d) túmò sí Adùn tàbí Ìgbádùn. Àyọ̀rísí ítúmò méjì ti fẹ̀dádógba òkè yíí ni pón-na. Àpẹ̀rẹ̀ yíí wọ̀pọ̀ nínú ewi.

3.3. Polisémì (Ọ̀rọ̀-onítúmò-púpọ̀)

Polisémì jẹ̀ èdè-ìperí fún ọ̀rọ̀ kan tó ni ítúmò méjì tàbí jù bẹ̀è lọ, àti fún agbo ọ̀rọ̀ tàbí àpólà gbólòhùn tí ítúmò wọn yàtò síra wọn. Ó tún jẹ̀ àbùdá kan tó súyọ̀ lara àwọn ọ̀rọ̀ kan tàbí àpólà gbólòhùn tí o ni ítúmò tuntun. Àwọn onímò kan rí i gégé bi àtinúdà fún s̄is̄edà pón-na. Lára wọn ni Ullam (1970), Mokgokong (1975), Leacock (2000) àti Oyè (2016). Mokgokong (1975) ní polisémì jẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ èlẹ̀yọ̀ kan tí ó ní ítúmò oríṣiríṣí. Ó ní ibikíbi tí a bá ti n̄ sọ̀rọ̀ polisémì, ó ẹ̀ṣeṣe kí ítúmò kan jẹ̀ ipilẹ̀, kí ítúmò kéjì jẹ̀ àyàbá. Polisémì ni a sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ti èrò méjì bá ti súyọ̀ lóri ọ̀rọ̀ kan, níwọn ìgbà tí ọ̀rọ̀ bẹ̀è bá ti ní jù ítúmò kan lọ, ó jẹ̀ onípón-na niyẹn. Ó sọ̀ro láti ya pón-na èlẹ̀yọ̀ ọ̀rọ̀ kan sọ̀tọ̀ si polisémì nítorí ìjọra wọn, iye ni pé wọn ní ítúmò méjì. Nínú àpẹ̀rẹ̀ isàlẹ̀ yíí, ítúmò tí **Orí** ní pọ̀.

Nínú “Ìjà Ìlara”, Olabimtan sọ̀rọ̀ nípa àwọn ti ó fẹ̀rán láti máa ba èlòmìrán jẹ̀ nítorí ifẹ̀ ànikànjẹ̀ nípa lílo itàn Ìjápá:

10. (a) Şé mo ti sọ fún ọ kí o kúrò l'èhìn ọkà
 O wá fíronú nígbà kò jẹ k'ò j'ákùkò
 Bí ẹ bá gb'órí fún mi
 Wéréwéré l'ò ó jẹ àkùkò
 Wàràwàrà l'ò jobè t'ò dùn (Olábímtán 1969:32)

Bákan nàà nínú Ògúndá Méjì, Abimbọla sòrò nípa ìşòro tó kojú Òrúmílà, àti bí wọn şe ní kí ó rúbọ sí Orí rẹ, bí ìşòro nàà şe yanjú léyìn tó ru ẹbọ nàà:

- (b) Òrúnmílà ní níjọ tí èyàn tíí kú
 Ta ni wọn gé orií rẹẹ lẹ?
 Ifá ní **orí** o,
Orí nikan
 Ló tó alaàsàn bá ròkun
 Bí mo bá lówó lówó,
Orí ni n ò rò fún;
Orí mi iwọ ni.
 Bi mo bá bímọ láyé,
 Ire gbogbo tí mo bá rí láyé
Orí ni ní ó rò fún;
Orí mi iwọ ni,
Orí pẹlé Àtètè níran
 Àtètè gbe ni kòòşà
 Kò sòòşà tíí danigbè
 Léyìn **orí** (Abímbólá, 1972:60)

Nínú Òyèkú Méjì, Abimbọla sòrò nípa àwọn Òrìşà méjì tí wọn lọ dífá kí wọn má bà á kú ikú òjìjì, Àgbà-yèkú-yèkú-orí-ìgbà àti ìgbà-ò-wó-àgbà-yèkètè-ò-sòkalè, nígbà tí wọn rúbọ tán, ẹbọ wọn gbà, wọn n kòrin yin Ifá báyií pé:

- (d) Ikú té **orí** ìgbà
 Ìgbà gbìrànmù nílẹ
 Ikú té **orí** apá
 Apá gbìrànmù nílẹ
 Ikú té **orí** ooro
 Ooro gbìrànmù nílẹ (Abímbólá, 1968:32)

Nínú àwọn àpẹẹrẹ òkè yíí, **Orí** tùmò sí **Olórí** nínú àpẹẹrẹ (a), ní (b) ó tùmò sí **Orí**, iyẹn èyà ara, nígbà tí (d) tùmò sí **Şónşó orí nkàn**. Gégé bí a tí rí nínú àwọn àpẹẹrẹ òkè yíí, tí ọrò kan bá şe àfihàn itùmò tó jọra ni ọpọ ìgbà, polisèmì (Òrò-onítumò-púpò) ni ayọrísí rẹ. Ní èrò Oyè (2016), polisèmì àti fèdádógba ní yorí sí pón-na nítorí èdà kan máa ní itùmò méjì tàbí jù bẹẹ lọ. Kókó pàtàkì kan nípa àwọn ọrò-onítumò-púpò ní pé nínú àwọn itùmò tó ní, ọkan jẹ olúborí, nígbà tí iyókù jẹ àkànlò tàbí àfíwé lásán sí itùmò tí a ní lókàn bí ó şe jeyọ nínú àpẹẹrẹ òkè yíí, níbi tí itùmò adámọ **Orí** jẹ **Olórí**, ní (10a) şùgbón ní (b àti d) **Orí** tùmò sí Èlédàá tàbí Àyànmọ. Polisèmì dàbí àkókó nínú èdà méje tí Empson (2003), menubà nínú ìşẹ rẹ, níbi tí ọrò kan tí ní itùmò tó pọ. Pèlú gbogbo àlàyé wònyí, a lè sọ pé polisèmì (ọrò-onítumò-púpò) jẹ ọkan lára àtiwáyé fún pón-na.

3.4. Àwọn ọ̀rọ̀ to kówọ̀ọ̀ rìn papọ̀

Àidánìlójú lórí àwọn ọ̀rọ̀ to kówọ̀ọ̀ rìn papọ̀ lè jẹ́ orísun tàbí ìṣẹ̀dá fún pón-na. Nígbà tí ó bá ẹ̀esẹ̀ fún ihun méjì láti tọ̀ka sí ohun kan náà nínú gbólóhùn, irú àyọ̀kà bẹ̀ẹ̀ jẹ́ onítúmò púpọ̀. Ullman (1970) pè é ní ẹ̀hun onítúmò púpọ̀ (àpólà gbólóhùn tàbí gbólóhùn ti a lè túmò sí oríṣìrìṣì ònà/amifibólóji). Àyọ̀kà ìsàlẹ̀ yíi ẹ̀ àfihàn àidánìlójú yíi:

11(i) Ọ̀lójọ̀ dákun má jẹ́ ó pé;
Ko tún wá joba

Àwọn baba iyá mi ó fowó tì ọ̀

Ọ̀gègè bí baba ọ̀mọ̀ ti fowó tomo (Àlàgbé, 2006:19)

Ohun tó fa pón-na nínú ọ̀rọ̀ tí a kọ̀ yàtò lókè yí ni àidánìlójú tàbí àìlẹ̀ẹ̀ sọ̀ ní pátó àwọn ọ̀rọ̀ tó kówọ̀ọ̀ rìn nínú àpólà gbólóhùn yíi tó mú pón-na lówó. Nítorí a ọ̀ mọ̀ bóyá irànlówó iyá tó bí bàbá ẹ̀ni tí ó ń sọ̀rọ̀ ló ń béèrè fún, tàbí ti àwọn ọ̀bí méjèjèjì, iyẹn irànlówó bàbà àti irànlówó iyá. Bákan náà nínú “Èèwọ̀ Ọ̀rìṣà”, ti Ọ̀laturòsun fi gba àwọn èyàn ní ìmọ̀ràn láti má ẹ̀ fi ojú pa ẹ̀nikẹ̀ni rẹ̀:

(ii) Idà kíi roròrorò

Kó pàkò mi

Ìkilò àwọn àgbà

Ajá kíi roròrorò

Kó sì polówó (Ọ̀látúbòsún, 1977:28)

Ohun tí ó fa pón-na nínú ọ̀rọ̀ tí a fàlà sí nídíí ni itúmò oríṣìrìṣì ti àwọn ọ̀rọ̀ tó ń kówọ̀ọ̀ rìn papọ̀ yí ní. Bóyá;

(a) ikilò láti ọ̀dò àwọn àgbà fún ẹ̀nikan, tàbí

(b) ikilò láti ẹ̀nu ẹ̀nikan sí àwọn àgbà

Lọ̀rọ̀ kan, àidánìlójú lórí ohun ti akẹ̀wì ní lókàn ló ẹ̀kúnfà pón-na. Bóyá àwọn àgbà ni kí ó bìkítà lórí bí wọn yòò ẹ̀ máa bá ọ̀mọ̀dé àti àgbà ló, nítorí ọ̀gbọ̀n ọ̀ pin sọ̀dọ̀ àwọn àgbà nìkan tàbí ó jẹ́ ikilò láti ọ̀dò àwọn àgbà sí ẹ̀nikan, èyí tún ẹ̀esẹ̀. Àwọn ọ̀rọ̀ to kówọ̀ọ̀ rìn papọ̀ fara pẹ̀ ẹ̀dà kárùn-ún tí Empson (2003) mẹnubà nínú ìṣẹ̀ rẹ̀ níbi tí gbólóhùn tàbí làbàré kan ti ní itúmò púpọ̀.

3.5. Ìfàmìsì

Ìfàmìsì jẹ́ ọ̀kan lára ònà ti pón-na gbà ń wáyé. Ọ̀rọ̀, àpólà gbólóhùn tàbí gbólóhùn tí a ọ̀ bá fi àmì tí ó tọ̀ sí máa ń sọ̀ro fún ònkàwé láti kà. Ẹ̀ ẹ̀ sàkíyèsì àwọn ọ̀rọ̀ tí kò ní àmì yíi nínú ewì “Ọ̀ba ọ̀mọ̀wónúolá Oyèyọ̀dé Oyèṣọ̀sin Eléjìgbò Ti Èjìgbò”, ti Àlàgbé kọ̀ láti fi yin ọ̀ba àti bí àsikò rẹ̀ ẹ̀ tu ará ilú lára:

12 (i) Ẹ̀ jẹ́ ẹ̀ lè mú mi dé ẹ̀bùrù ònà àbùjá

Ilé Ìkìrè ibi baba yín gbé n bẹ̀rin?

Àtándá ọ̀mọ̀ ewú filé hàn mí (Àlàgbé, 2006:17)

Nínú ọ̀rọ̀ tí a fàlà sí nídíí yíi, tí ó bá jẹ́ pé àmì idánudúró diẹ̀ wà níwájú **Àtándá** àti **ọ̀mọ̀ ewú**, ó túmò sí pé; **Àtándá** ni olùwà tí ó ń tọ̀ka sí ẹ̀nikan, **ọ̀mọ̀ ewú** jẹ́ èyàn sí Àtándá tó jẹ́ olùwà, kí ó sin òun délé.

Àtándá, ọ̀mọ̀ ewú, filé hàn mí = OL + EY

Àtándá + ọ̀mọ̀ ewú filé hàn mí.

Bákan náà nínú àpẹ̀ẹ̀rẹ̀ yíi:

(ii) Olúlúfẹ̀ ọ̀mọ̀ Fásànyà (Ọ̀lábímtán, 1969: 38)

Àísí àmì ìdánudúró nínú gbólóhùn yí ló fa pón-na. Tí àmì ìdánudúró diẹ bá wà níwájú **omọ, olólùfẹ omọ** yóò jẹ oluwà tí ó sìsẹ̀ èyán fún Fásànyà, tí yóò fún wa ní:

(a) [Olólùfẹ omọ] Fásànyà = omọ tí ó jẹ ààyò fún Fásànyà
Sùgbón ti àmì ìdánudúró diẹ bá wà níwájú Olólùfẹ, **olólùfẹ** jẹ èyán fún **omọ Fásànyà**, yóò jẹ:

(b) Olólùfẹ [omọ Fásànyà] = òrẹ́ minú tàbí àyànfẹ ọkàn fún omọ Fásànyà
Lóri ìṣòro tí ó n sùyo lóri ifàmìsì, Fromkin àti Rodman (1993) sọ pé:

Tí a bá ṣafò, ó ní isẹ́ tí a rán afò tí a ṣe. Nígbà tí a bá n ṣafò, ní àyè kan, ó yẹ kí a ṣètò àwọn òrò wa ní-pele ní-pele tí àlùbòsà n to omọ tirẹ. Sùgbón ní ọpò ìgbà àṣìṣe máa n wáyé nínú isòròsì wa. A lè kálòlò, dánudúró diẹ tàbí kí a si ọrò pè. Èyí sì lè yorísí ọrò onípón-na.

Pèlú àwọn àlàyé wònyí, a lè sọ wípé, ọròkòrò tí a ò bá fi àmì tó yẹ sí, lè yorísí pón-na.

3.6. Èdà-òrò

Púpò àwọn onímò ló ti sìsẹ̀ lóri èdà-òrò. Lára wọn ni Holman (1980), Ermidia (2005), Olatunji (2005), Fakéyẹ (2014) àti Fáladé (2021). Holman (nínú Fálade 2012) kí èdà-òrò gégé bí àkànlo-èdè ayàwòrán nìbí ti itúmò ohun tí a n sọ jẹ òdíkèjì ọrò tó jáde lenu wa. Ó lè jẹ ọrò àyèsí ní ìrísí, sùgbón a lò ó láti tàbùkù ohun kan ni, ó tún lè jẹ ọrò tó n tàbùkù sùgbón tí a fi ṣe àyèsí. Ní ojú iwòye Olatunji (2005), èdà-òrò gégé bí àkànlo-èdè ayàwòrán ni a ti n sọ òdíkèjì ohun tí a ní lókàn jáde, tí ó lòdì sí itúmò ohun tí a fi wéra wọn. Ó jẹ itúmò tí kò bójúmu tí a wé mọ ọrò. Nínú èrò Ermidia (2005), èdà-òrò ní kí aṣafò máa pé ọrò lẹkoro láì lo tààrà. Fákéyẹ (2014) èdà-òrò sùyo nípa lílo òdì ọrò tí a ní lókàn láti sọ. Nígbà tí Korg (1960) n ṣàlàyé iwúlò èdà-òrò nínú ewi, “ó sọ wí pé ọnà mírán ti akéwì lè lò láti lo ìjásí láti rọpò ọrò sákálá ni kí ó jẹ kí ọrò tí yóò lò gbéwò, kí ó sì fi ìmòlára tó lòdì sí ohun tí irú ọrò bèè dúró fún hàn. Nípa síṣo nkàn méjì tó takora nígbà kan náà, nípasè èdà-òrò, itúmò kẹta yóò jáde nínú ewi”. Pèlú àlàyé àwọn onímò wònyí, a lè pe èdà-òrò ní àìsèédéé láàárín ohun tí a rò àtí èyí tí ó jáde. Nídií èyí, a lè sọ pe èdà-òrò jẹ ọkan lára orisun pón-na, bí itúmò òkè tí ọrò ní ṣe n yàtò sí itúmò ìpílẹ̀. Bí ó ṣe hàn nínú àpẹrẹ isàlẹ̀ yí. Ìṣòlá nínú ‘Ikú Ọjògbón Ọlášúpò Ọjédòkun’, kédùn ikú eni rẹ̀ tó dolòògbé, bí ó ṣe tiraka kàwè sùgbón tí ikú pa lásikò tó yẹ kó máa jèrè gbogbo làáláà rẹ:

13 (i) Ọkọ Olú gbégbá orókè nígbà igba

Baba Fólásadé **ò fesèko rí**

Tó fi dọba l’égbé afọgbón-jeun (Ìṣòlá, 1978:11)

Kàkà kí akéwì sọ ní tààrà pé baba Fólásadé ò ṣe àṣìṣe lenu isẹ́ rí, ó lo ègò láti sọ pé kò fi esè kọ, tí èyí fi ààyè sílẹ̀ fún àwọn ònkàwé láti fún ọrò yí ní itúmò tiwọn bá yí:

(a) kò gbá esè mọ nkàn rí

(b) kò wọ wàhálà ní gbogbo àsikò tó lò lenu isẹ́.

Nínú “Nínú Ogbà Ayò”, tí Olatúbòsún kọ láti fi bí àwọn olólùfẹ méjì ti n fifẹ hàn síra wọn;

(ii) Bá à kọ yààrá nílá

Ìfẹ́ ṣe yàrá bò wá

Kòṣúpá ifẹ́ ó máa rán lódòò wa

Ká dáná ifẹ́

Ká wá kòkò ifẹ́ síbí

Ká dira wa mú pé

(Olatúbòsún, 1977:9)

Nínú àpẹ̀ẹ̀rẹ̀ òkẹ̀ yíi, akéwì pé òrò sọ nígbà tó lo **ká dáná ifẹ̀**, kàkà tí ì bá fí sọ pé “**ká ní àjọṣepò**”. Tí a bá tún wo “**íkú Òjògbón Olásùpò Ojédòkun**” ti Ìṣòlá;

(iii) **Àní Olásùpò Àrẹ̀mú ọ̀mọ Òjédòkun**

Tó ṣebí idán tó **yo** nínú egbé wa

Tó gbònà èbùrú, ó yóni sílẹ̀ láitójó (Ìṣòlá, 1978:11)

Akéwì kò fẹ̀ sọ pé Olásùpò Àrẹ̀mú ṣékú lááárín egbé wòn, ó dà á pè nípa síso pé “ó ṣe bí idán tó **yo** kúrò nínú egbé wòn”. Nínú “**Àjòdún Òminira Nàìjíríà**”, Olátúbòsún fí ewì yí kí àwọn ọ̀mọ Nàìjíríà kú oriire, ó tún fí gbà wòn níyànjú láti yàgò fún ohun tí ó lè fa ipínýà lááárín wòn:

(iv) A ti fira wa lògbòlògbò

A ti dara wa nídàkudà tán

A ṣe bẹ̀ẹ̀ kúkú lódún púpò lẹ̀hìn òminira

Kídẹ̀ra ó wá wòlú dé

Ká jọ máa gbádùn

Ñjẹ̀ ẹ̀ má mà jẹ̀ ó **dogbè**

Kẹ̀ẹ̀ má sì jẹ̀ ó **dofún** oòò

Bó bá ṣe bẹ̀ẹ̀ tó bàjẹ̀

Gbogbo aṣíwájú orílẹ̀ èdè yí

Yòò dorí èyin nìkan

(Olátúbòsún, 1977: 64)

Nínú àyọ̀lò òkẹ̀ yíi, akéwì fẹ̀ fí pẹ̀lẹ̀ gba àwọn àgbààgbà nímòrán nípa bí nkàn ṣe rí lórílẹ̀-èdè, èyí tí ì bá fí lo burú tàbí burújáì, ó pé ẹ̀ sọ nípa lílo orúko àwọn odù méjì yíi; Ogbè àti Òfún tí ó tùmò sí ohun tó burú. Akéwì gbà pé òye ohun tí òun sọ yóò ti yé àwọn olùgbò tàbí ònkàwé tí ó mọ̀ àpadélúde èdè Yorùbá. Nínú “**Òyinyin**” Ìṣòlá gba àwọn ọ̀mọ̀binrin nímòrán láti máa gbé igbésí ayé tó dára, kí wòn má bà á bímọ̀ aláìní baba lójó ọ̀la:

(v) Bóyinyin bá relé eye

Wuruwuru a jẹgi

B’ó tún relé eku

Eléwírí a tún koná

Kò tójó, kò tósù

Kirindin gbanú ọ̀yinyin

Èmò lukutu pẹ̀bẹ̀

Oyún la rí ọ̀kọ̀ dà?

(Ìṣòlá, 1978:42)

Nínú àyọ̀kà òkẹ̀ yíi, akéwì fí ègò sọ fún àwọn ọ̀dọ̀binrin láti yàgò fún bíbẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ọ̀kùnrin kan sí òmíràn, nítorí tí oyún bá dé, kí wòn má lọ̀ bí ọ̀mọ̀ tí kò ní nì baba tàbí tí wòn ò ní lè mọ̀ baba rẹ̀. Láti inu àpẹ̀ẹ̀rẹ̀ òkẹ̀ wònyí, nínú èdà-òrò, a rí itúmò ipilẹ̀ tó yàtò sí ohun tí a sọ jáde lẹ̀nu. Fún idí èyí, èdà-òrò jẹ̀ ọ̀kan lára ìṣẹ̀dá tàbí orisun pón-na.

4. Àgbálogbábò

Ìṣẹ̀ yí ti gbìyànjú láti wádií àtiwáyé àti ìṣẹ̀dá pón-na bí àwọn akéwì ti n̄ ṣàmúlò rẹ̀ nínú ewì Yorùbá. Lílo tíòrì pón-na ti Empson nínú ilàna tíòrì ifojú- àatò-wo lítírésò gégé bí ilàna tí a fí ṣe àlàyé nínú pépà yíi, jẹ̀ kí a mọ̀ pé pón-na lè wáyé nípasẹ̀ àkànlò èdè, àfíwé elélò, fẹ̀dádógbà, Polisemí, àwọn ọ̀rò to kówò rìn papò, ifámisí àti èdà-òrò. Nìwòn igbà tó jẹ̀ pé itúmò èdà-òrò àti àfíwé elélò kí lọ̀ tààrà, tí itúmò wòn máa n̄ jẹ̀ onípón-na, àbùdá adání ti èdà-òrò ní nì pé, a máa n̄ dà á pè. Nídií èyí, itúmò tí ihun òkẹ̀ ní pò ju ti ihun ipilẹ̀ lọ̀ ti ó sì lè yorí sí pón-na. Itúmò orísírísíí tí a rí nínú

àwọn àpẹ̀rẹ̀ tí a lò nínú pépà yí fí ẹ̀wà tí pón-na bù kún ewi hàn, bakan náà, ó fí pón-na hàn gégé bí èjẹ̀ àti ẹ̀ran jòbòjòbò tó mú kí ewi dùn, kó tún rẹ̀wà.

Ìwé Ìtókasi

- Abimbólá, W. (1972). *An expository of the Ifá literary corpus*. Ibadan: Oxford University Press, 1972.
- Abimbólá, W. (2004). *Ìjìnlẹ̀ Ohùn Ènu Ifá*. Apá kìní. Press of the Publishers, Collins and Co. Ltd, Glasgow, U.K.
- Àjànàkú, A. (2004). *Orin Ewúro*. Atlantis Books, Ibadan.
- Àkànmú, S. (2014). *New idioms and idiomatic expressions in Yorùbá literary discourse and routine communication*. Ph.D thesis. University of Ibadan.
- Àlàgbé. A. (2006). *Ìjálá; Ògúndáre Fóyánmu*. Ògbómòşò: astra-J Creations.
- _____. (2017). *A Lexico-Grammatical Interpretation of Ambiguity*. African Journal Online. Retrieved April 4, 2017. [https://www.ajol.info>viewfile](https://www.ajol.info/viewfile).
- Awóbùlúyì, O. (1990). *Yorùbá metalanguage* vol. ii, Ibadan: University Press Ltd.
- Awé, D. (2009). *Èkún Elédùmarè*. Ileşa: Elyon Publishers.
- Crystal, D. (1992). *An Encyclopedic dictionary of language and languages*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Currie, I. et.al. (1970). *The language of poetry*. London: Heinemann Educational Books Ltd.
- Eleanor, C. (2009). *Ambiguity and the poets*, Retrieved September 2, 2016.<http://www.connotations.debcook01813.htm>>.
- Empson, W. (2003). *Seven Types of Ambiguity*, in the idea of literature, the foundations of English Criticism. Moscow: Progress Publishers.
- Ermidia, I. (2005). 'When Saying is not meaning' *A Pragmatic approach to Humorous Ironies in Pragmatic Today* Cap Piotr Series: Lodz Studies in Language. Vol 12, 235. Barbara Lewandowska (ed).
- Fálétí, A. (1985). *Ewì Adébáyò Fálétí, Ìwé Kìní*, Heineman Educational Books Ltd, Ibadan.
- _____. (1982). *Ewì Adébáyò Fálétí, iwé kejì*, Heineman Educational Books Ltd, Ìbàdàn.
- Fákéyẹ, F. (2014). *Irony and the Ironic in Some Selected Yorùbá Tragic Plays*. Ph.D thesis. University of Ibadan. Ibadan.
- Fáladé, M. (2012). *The language style and pattern of the Yorùbá newspaper review in some selected radio stations*. M.A. Thesis. University of Ìbàdàn.
- _____. (2021). *Linguistic Ambiguity in Yorùbá Poetic Discourse*. PhD Thesis. University of Ibadan.
- Fraith, P.(ed). (2000). *Polysemy, Homonymy, and References*. Proceedings of the JASGIL seminar, Strasbourg.

- Fromkin, V., and Rodman, R. (1993). *An Introduction to Language*. fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich College publishers.
- _____. (1983). *An Introduction to Language*. Rinehart and Winston, New York.
- Gurrey, P. (1968). *The appreciation of poetry*. London: Oxford University Press.
- Holman, R. Honeck. (1980). 'Some Ambiguities in the study of Ambiguity' in Gorfein DavidS(ed). *Resolving Semantic Ambiguity*. New York: Springer-Verlag New York Inc.
- Ìşòlá, A. (1978). *Àfàimò ati àwọn àròfò mírán*. Ibadan: University Press.
- Adéyemí, L. (2001). *Işé Ọrò Lámeyító Lítírészò Yorùbá*. Nínú Èkó Ìjìnlẹ Yorùbá, Èdá-Èdè, Lítírészò àti Àşà.
Shebiotomo Publications.
- Korg, J. (1960). *An Introduction to Poetry*. New York: Rinehart and Winston Press.
- Kaufers, D.S. (1986). 'Understanding Ironic Communication'. *Journal of Pragmatics*. Vol. 5, No. 6.
- Leacock. (2000). *Polysemy: Theoretical and computational Approaches*. Oxford: Oxford University Press.
- Mokgokong, P. (1975). *Context as the determinant of meaning with Special Reference to Northern Sotho*. Ph.D, Thesis. Pretoria, University of South Africa.
- Ọlábòdẹ, A. (1981). *The Semantic Basis of Metaphor and Related Tropes in Yorùbá*. Ph.D thesis. University of Ibadan.
- Ọlábímán, A. (1969). *Àádóta àròfò pẹlú àlàyé àti Ìbèèrè*. Ibadan: Macmillan Education.
- _____. (1974). *Ewì oríşiríşì*. London: Longman Nig Ltd.
- Ọlátẹjú, A.O. (2005). *The Yorùbá animal metaphor*. *Nordic Journal of African Studies* 14(3): 368-383. Retrieved September 10, 2016. [http://www.scribd.com/doc/291693141/The -Yorùbá-Animal-metaphors-Analysis-and-Int](http://www.scribd.com/doc/291693141/The-Yorùbá-Animal-metaphors-Analysis-and-Int).
- Ọlátúnjí, O. (2005). *Features of Yorùbá Oral Poetry*. Ibadan: University Press Plc.
- Ọlátúbòsún, O. (1973). *Àròyè akéwì apa kìnì*. Ibadan: Onibonoje Press and Books Ltd.
- _____. (1975). *Àròyè akéwì apa kejì*. Ibadan: Onibonoje Press and Books Ltd.
- _____. (2002). *Èmì in mi èmí rẹ*. Ibadan: Afólábí Press Limited.
- Olúránkíşé, O. (1987). *Ìjì ayé*. Ibadan: Onibonoje publishers.
- Scheffler, I. (1979). *Beyond the Letter*. London: Routledge and Kegan Paul Ltd.
- Sekgaila, J.C. (2000). *Linguistic ambiguity in Northern Sotho: saying the unmeant*. Ph.D Thesis, Rand Afrikaans University, Johannesburg.
- Springer-Verlag Berlin. (2015). *Verb sense discovery in Mandarin Chinese - A corpus-based knowledge-intensive Approach*. Retrieved August 10, 2017. <https://www.Springer.com/978>.
- Oyè, T. (2016). *Transformational Grammar*. Lay of Ventures Publishing Educational Services. Ibadan.

- Ullman, S. (1970). 'Change of Meaning in Hungerford', Harold, Robinson, Jay, and Sledd, James (ed). English Linguistics: An Introductory Reader. Illinois: Scott, Foresman and Company.
- Yusuf, O. (2002). *Understanding English Usage*. Ìbàdàn: Joyful Printing Press.